

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Нарзуллаева Ирода Уктам кизи- преподаватель, Ташкентского государственного педагогического университета irodanarzullayeva1701@gmail.com

Шахмурова Гульнара Абдуллаевна – профессор, Ташкентского государственного педагогического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589552>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность организации самостоятельной работы студентов и ее роль в формировании естественно-научных знаний. В настоящее время высшее образование активно интегрирует разнообразные формы самостоятельной работы студентов. А это важно при изучении естественных и научных предметов. К этим предметам относятся физика, химия, биология, математика и другие предметы, которые требуют не только теоретические знания, но и практические навыки. А также развитие аналитических способностей. И в этом процессе самостоятельная работа играет незаменимую часть учебного процесса, которая способствует углубленному освоению материала и развитию ключевых компетенций студентов.

Ключевые слова: химия, биология, самоорганизация, умение, обучение, практика, углубление знаний, навыки.

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ishini tashkil etishning dolzarbligi va uning tabiiy-ilmiy bilimlarni shakllantirishdagi o'рни ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda oliy ta'limda talabalarning mustaqil ishining turli shakllari faol ravishda joriy etilmoqda. Bu esa tabiiy va ilmiy fanlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu fanlar qatoriga fizika, kimyo, biologiya, matematika va boshqa fanlar kiradi, ular nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham talab qiladi. Shuningdek, tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham. Bu jarayonda mustaqil ish o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u materialni chuqur o'zlashtirish va talabalarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kimyo, biologiya, o'zini o'zi tashkil etish, ko'nikma, ta'lim, amaliy tajriba, bilimlarni chuqurlashtirish, mahorat.

Annotation: In this article examines the relevance of organizing students' independent work and its role in the development of scientific knowledge. At present, higher education is actively integrating various forms of students' independent work. This is particularly important in the study of natural and scientific subjects. These subjects include physics, chemistry, biology, mathematics, and others that require not only theoretical knowledge but also practical skills, as well as the development of analytical abilities. In this process, independent work plays an indispensable part in the educational process, contributing to a deeper understanding of the material and the development of students' key competencies.

Keywords: chemistry, biology, self-organization, skill, education, practical experience, deepening knowledge, proficiency.

Организация самостоятельной работы – это работа педагога и студентов, которая направлена на создание педагогических условий, необходимых для подготовки будущих специалистов [1]. Организация полноценной самостоятельной работы студентов должна быть направлена на возбуждение и поддержание интереса обучающихся к знаниям с целью овладения ими и умением применить их на практике и в профессиональной деятельности. При организации самостоятельной работы студентов нужно придерживаться 3х этапов: постановка цели, задач и разъяснений по выполнению заданий; период самоорганизации и оценка, и подведение итогов выполненных заданий [2]. Степень самостоятельности должна возрастать, начиная с первого курса и на протяжении всего процесса образования, что обеспечивается изменением характера заданий. И в конечном итоге студенты должны научиться

самостоятельному планированию выполнения сложных заданий, требующих познавательной и практической деятельности, самоконтролю, учету своей работы и оценке ее хода и результатов [1,3]. Все это должно способствовать тому, что выпускники готовы к практической деятельности, к продолжению образования, планированию собственной профессиональной карьеры.

При изучении естественных наук самостоятельная работа студентов включает несколько основных целей:

Углубление знаний- при самостоятельном изучении материала студент может детально проработать теоретические вопросы, а также развить навыки, которые не всегда возможно освоить в рамках традиционных лекционных занятий; **развитие исследовательских умений**- работа с научной литературой, проведение экспериментов, анализ данных. Все эти методы способствуют развитию аналитического мышления, навыков критической оценки информации и формирует научную картину мира; **формирование практических навыков**- практические занятия и лабораторные работы, как правило, составляют важную часть естественнонаучных дисциплин. Однако самостоятельная работа позволяет студенту прорабатывать экспериментальные навыки более глубоко и индивидуально; **развитие личной ответственности**- умение организовать свою работу, планировать время и соблюдать дедлайны развивает у студентов ответственность за результат, что крайне важно для дальнейшей профессиональной деятельности.

Существует несколько форм самостоятельной работы студентов в рамках естественнонаучных дисциплин [4]:

1. Чтение и анализ научных текстов. Изучение научных статей, монографий, учебников и других источников помогает студентам развивать навыки самостоятельного поиска и анализа информации. Это важный аспект, поскольку естественнонаучные дисциплины основываются на постоянно обновляющихся знаниях.

2. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. Эти задания требуют от студентов глубокой проработки выбранной темы, способности к критическому осмыслению различных подходов и нахождению новых решений научных проблем.

3. Лабораторные и практические работы. В естественных науках акцент на практическую работу особенно важен. Студенты должны не только проводить эксперименты, но и уметь анализировать их результаты, делать выводы, а также представлять эти данные в удобной и логичной форме.

4. Исследовательская деятельность. Студенты могут принимать участие в научных проектах, заниматься индивидуальными исследованиями, что способствует развитию научного подхода и позволяет глубже понять предмет.

5. Онлайн-курсы и видеоуроки. В последние годы популярны дополнительные образовательные ресурсы в интернете, которые позволяют студентам освоить новые темы, повторить сложные вопросы или освоить новый метод.

Хотя самостоятельные работы играют важную роль в высших учебных заведениях, но существует ряд проблемы и трудности:

- Отсутствуют мотивации. Часто студенты испытывают трудности в организации своей работы без надлежащей внешней мотивации со стороны преподавателя. Это особенно характерно для сложных и объемных дисциплин, которые требуют систематической работы.

- Нехватка времени. Студенты могут испытывать сложности в распределении времени между различными дисциплинами, особенно если одновременно приходится готовиться к экзаменам по нескольким предметам.

- Неопытность в исследовательской деятельности. Не все студенты обладают необходимыми навыками для проведения самостоятельных исследований [2,4]. Это может затруднять их способность грамотно подходить к решению задач и проблем, возникающих в процессе обучения.

• Проблемы с доступом к материалам. Для работы с научной литературой и проведения экспериментов студентам может не хватать необходимых ресурсов — от специализированных библиотек до лабораторных помещений.

Самостоятельная работа студентов при обучении естественнонаучным дисциплинам играет основную роль в процессе их обучения и становления как будущих специалистов. Эффективность этой работы зависит от многих факторов, включая мотивацию студентов, доступ к образовательным ресурсам, а также от грамотной организации учебного процесса со стороны преподавателей [5]. Важно, чтобы учащиеся научились эффективно использовать свое время, искать информацию, проводить исследования и делать выводы, что, в свою очередь, способствует не только успешной учебе, но и подготовке их к профессиональной деятельности в области науки и технологий.

Список использованной литературы

1. Цыварева М.А. Система самостоятельной работы студентов и ее контроля. – Архангельск: Приморский университет, 2008. – 113 с
2. Бейч Л. Н. Организация самостоятельной работы школьников по биологии на основе метода проектов ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный университет», Барнаул 2016–ббс.
3. Душина И.В. Методика и технология обучения биологии в школе. Учебное пособие [Текст]/И.В. Душина, В.Б. Таможня. Е.А.Пятунина. – М: «Астрал»,2002 с. 192
4. Методы и приемы организации самостоятельной деятельности учащихся на уроках, как один из факторов развития познавательной активности школьника [Электронный ресурс] Электрон. Текстовые, граф. Режим доступа <http://festival.1september.ru/articles/310082/>, 23.04.2017, 19:36
5. Роль биологии в школе [Электронный ресурс]. – Электрон, граф., зв. д ан. – Режим доступа <http://festival.1september.ru/articles/632285/>